

ТАЛАБА ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТНИНГ ЎРНИ

Раҳматуллаева Гулноза Мавланжонова

Андижон давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369842>

РОЛЬ ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Рахматуллаева Гулноза Мавланжановна

Базовый докторант Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369842>

THE ROLE OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FORMATION OF STUDENT PERSONALITY

Rahmatullayeva Gulnoza Mavlonjonovna

Basic doctoral student of Andijan State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369842>

Аннотация: Талаба шахсини шакллантиришда маънавий-маърифий фаолият бўйича ижтимоий-педагогик қадриятлар турли ижтимоий тизимларда иш олиб боровчи, ижтимоий онгда намоён бўлувчи қадриятларнинг тавсифи ва мазмунини акс эттирганлиги очиб берилган.

Таянч сўзлар: педагогик фаолият, педагогик мулоқот, Комил шахс, Умуминсоний қадриятлар, маърифат, ҳодисалар, фаолият.

Аннотации: Выявлено, что социально-педагогические ценности духовно-просветительской деятельности в формировании личности школьника отражают описание и содержание ценностей, проявляющихся в общественном сознании, действующих в разных социальных системах.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическое общение, совершенная личность, общечеловеческие ценности, просвещение, события, деятельность.

Annotation: It was revealed that the socio-pedagogical values of spiritual and enlightenment activities in the formation of the student's personality reflect the description and content of the values manifested in the social consciousness, operating in different social systems.

Keywords: pedagogical activity, pedagogical communication, Perfect personality, Universal values, enlightenment, events, activity.

Маънавий-маърифий фаолият ўқувчи шахсини таркиб топтиришга қаратилган жараён эканлиги бўлажак ўқитувчидан тўлиқ маънода ижобий касбий-ахлоқий сифатларга эга бўлишини талаб этади. Бундай сифатларга самимийлик ва беғаразлик, бағрикенглик, олижаноблик ва хушфеелик, кечиримлилик софдиллик ва покизалик, адолатлилик ва инсофлилик, ҳамдардлик ва ҳайрихоҳлик, андишалик, сабр-тоқатлилик, босиқлик, камтаринлик, илтифотлилик, фидойлик, раҳмдиллилик, ғамхўрлик, меҳрибонлик, садоқатлилик, вафодорлилик, маъсулиятлилик ва бошқалар кирди. Ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида педагогик-психологик нуқтаи назаридан руҳан ижтимоий боғлиқлик мавжуд бўлиб, ўқувчилар уларни энг яқин кишилардан бири деб ҳисоблайди. Ўқувчи ўқитувчини ўзининг идеали, “намуна мезони” сифатида кўради. Ўқитувчи касбий-шахсий инсоний-ахлоқий сифатларга эга бўлгандагина ҳақиқий тарбия объекти сифатида ўқувчиларга ижобий таъсир кўрсата олади. Ўқитувчининг касбий-ахлоқий фазилатларидан бири – талабчан ва адолатли бўлишидир. Ўқитувчи аввало ўзига нисбатан талабчан бўлмоғи керак. Бўлажак ўқитувчи жамият ижтимоий ҳаёти, маънавий-маърифий ҳаёти ҳақида тўлиқ, илмий асосланган билимларга эга бўлиши керак. Жумладан, бадий адабиёт, тасвирий санъат, театр, кино, телевидение, мусиқа, архитектура, спорт ва бошқалар. Маънавий-маърифий фаолият ўсиб келаётган ёшлар ҳаётининг тузилиши, кўриниши ва келгуси босқичларини режалаштиришга таъсир кўрсатади, ҳаётининг стратегиялар белгилашда, “ўзи англаб етиб, ҳаётини ташкил этишга”га ёрдам беради. Бу эса бўлажак ўқитувчидан масъулиятлиликни талаб атади. Шунингдек, маънавий-маърифий фаолият натижаси сифатида ўқувчиларда комил инсон хусусиятлари шаклланиб бориши ҳисобланса, бўлажак ўқитувчи фаолиятининг таъсирчанлиги педагогик жараёнда содир бўладиган муомала одобига, педагогик жараён иштирокчиларининг ахлоқий-рухий ҳолати, кайфиятига боғлиқдир. Муомала одобининг ўз табиати, моҳиятига кўра ижтимоий ҳодисадир. Ижтимоий қонуниятлар педагогик жараёндаги муомала одобининг тартибга солиб, бошқариб боради.

Ўзбекистон Республикасида маънавий-маърифий фаолият амалдаги қонунлар асосида институционаллашган тарзда ташкил этилади. Бўлажак ўқитувчидан нафақат таълимга оид ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар мазмунини, балки фаолиятга алоқадор барча ҳуқуқий ҳужжатларни билиш

талаб этилади. Шунингдек, халқаро эътироф этилган ҳуқуқий меъёрларни билиш лозим бўлади. Мазкур талаблар педагогик олий таълим мазмунига сингдирилган. Буларни билиш орқали талабаларда ҳуқуқий онг ва маданиятнинг эксперт даражасига эришилади ва масъулиятлилик шаклланади. Маънавий-маърифий фаолият бўлажак ўқитувчи учун ҳуқуқий жиҳатдан шуғулланиши лозим бўлган расмий фаолиятгина бўлмай, жамият ҳаётида ижтимоий-сиёсий жиҳатдан фаолликни талаб этади. Маънавий-маърифий фаолият жамият ривожланиш динамикасини ўзида акс эттиради, жамият ҳаётининг барча жабҳаларидаги муаммоларни маънавий-маърифий, таълим-тарбия нуқтаи назаридан таҳлил қилади ва муносиб ечимларни таклиф этади. Талабалар жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётини кузатиши ва бу орқали барча муаммоларни педагог нуқтаи назаридан таҳлил қилиши, ўз муносабатини шакллантириб бориши фаолиятнинг функцияларидан биридир.

Маънавий-маърифий фаолиятга тайёргарлик – давлат ва жамият талабларига мос келувчи маънавий-маърифий соҳага доир билимларни, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш асосида юзага келувчи шахс ижтимоий компетентлигининг ўзига хос кўриниши сифатида изоҳланади. Маънавий-маърифий фаолиятга тайёргарлик аниқ мақсадлар ва режалаштирилган муайян босқичларни қамраб олади. Талабаларда маънавий-маърифий фаолиятга тайёргарликнинг шаклланиши дастлаб фаолиятга доир тасаввур, тушунчаларни таркиб топганлиги билан белгиланса, кейинчалик мутахассисликка оид профессионал билим, кўникма ва малакаларнинг ўзлаштирилиши, касбий сифатларнинг қарор топиши ҳамда касбий мослашиш даражаси билан изоҳланади.

Маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этишнинг самарадорлиги учта омилга боғлиқ: талабанинг фаолият юзасидан билим ва кўникмалари, фаолият турли жараёнларини ташкил қила олиши ва фаолият натижаларини баҳолай олиши. Талабаларда фаолият юзасидан билимлар шаклланганлигининг амалий натижаси сифатида уларда умуминсоний, миллий даражадаги маънавий-маданий ҳаётга оид меъёрлар, қоидалар ва қадриятларнинг фикр, мулоҳаза, муносабатларининг доираси кенгайишида акс этади. Талабаларнинг жамиятдаги меъёрлар тизимига риоя қилиши уларда қадриятларга нисбатан ижобий муносабат шаклланганлигининг ҳосиласидир. Бўлажак ўқитувчиларда ижтимоий-ахлоқий меъёрларга риоя қилиши ва бу хусусидаги мулоҳазаларнинг илмий асосланган ва намунавий характерга эга бўлиши олий таълим муассасаларидаги таълим-тарбия жараёнининг маҳсули, маънавий-

маърифий фаолиятнинг таъсирчанлиги сифатида кўрилади. Аксиологик муносабат шаклланиши бир неча босқичли жараён ҳисобланиб, ўз таркибига билиш, англаб етиш, тушниш, таҳлил қилиш, солиштириш ва амалда синаб кўришни олади. Бу эса маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этишда мақсадли гуруҳлар учун таъсирчан, интерфаол, эҳтиёж ва қизиқишларга асосланган усулларни қўллашни талаб этади. Талабалар шахслараро муносабатларни, ижтимоий-ахлоқий меъёрларни кузатиши, педагогик жиҳатдан таҳлил қилиб бориши педагогик жараённинг таркибий қисми ҳисобланади. Бу ҳақда тадқиқот ўтказган швейсариялик олим Брунолд “Инсон табиати ҳақидаги билим” деб таърифлаб, бу одамларнинг хулқ-атворини тўғри баҳолаш, тан олиш ва ҳукм қилиш, улар қандай фикрлаши ва қандай ҳаракат қилишини олдиндан билиш қобилияти сифатида тавсифлайди. Бу қобилиятнинг муҳим омиллари сифатида ҳаётий тажриба, сезги, ақл ва доноликни кўрсатиб ўтади. Инсон табиати ҳақидаги билим туғма эмас, у одамлар билан тез-тез мулоқот қилиш ва турли одамлар билан тажриба орттириш орқали олинишини таъкидлаб ўтади. Инсон табиати ҳақидаги билимлардан одамларни тўғри ҳукм қилиш, уларни рағбатлантириш, бошқаларга яхши маслаҳат бериш, чуқурроқ муносабатларга кириш ва ҳоказоларни ишлатиш мумкин. “Инсон табиати ҳақидаги билимлар”ни текшириш учун бўлғуси ўқитувчилар учун Биг Фиве, Мерс-Бриггс-Типеиндикатор каби тестлар тавсия этилган.¹

Педагогика олий таълим муассасаларида талабаларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлаш мураккаб жараён бўлиб, уни оқилона амалга ошириш бўлғуси педагог кадрнинг касбий етуклигини таъминлашга хизмат қилади. Маълумки, муайян йўналиш ва мутахассислик бўйича кадрлар тайёрлаш тўпланган тажриба, илмий изланишлар асосида тартибга туширилган таълим стандартлари, шунингдек, уни ҳуқуқий жиҳатдан таъминловчи меъёрий ҳужжатлар, ўқув-методик адабиётлар тизими асосида амалга оширилади. “Узоқни кўзлаш” кадрлар тайёрлашнинг асосий компоненти, уни фаолият давомида мақсадга мувофиқ қўллаш яна бир компоненти ҳисобланади. Бу компонентлар узвий боғланган жараёнлар бўлиб, бири стратегик моҳият, иккинчиси эса тактик моҳият касб этади. Талабаларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашда стратегия ва тактика тушунчаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Стратегия сўзи бошқарув, истиқболни режалаштириш санъати деган тушунчани ўзида акс эттирса, тактика сўзи стратегияни

¹ Brunold, G. Handbuch der Menschenkenntnis: Mutmaßungen aus 2.500 Jahren. Galinani, Berlin 2018. – P. 231.

амалга ошириш усули, тарзи маъносини билдириб, кўзланган мақсадни конкрет шароитларда амалга оширишда қўлланадиган принциплар, ёндашувлар ва усулларни қамраб олади. Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолиятни режалаштириш, унинг мазмунини белгилаш ва конкрет шароитларда уни амалга оширишни илмий асослашда, жумладан, билан боғлиқ илмий қарашларни шакллантириш, уни асослаш ҳамда бўлғуси ўқитувчиларни тайёрлаш жараёни модулларида фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Маънавий-маърифий фаолиятда стратегия терминидан бевосита олий таълим муассасасининг истиқболни кўзлаб ишлаб чиқилган методологик, меъёрий ҳужжатлар, таълим ресурсларини қамраб олинишида қўлланилади. Маънавий-маърифий фаолият стратегияси олий таълим муассасалари талабаларининг эҳтиёжини қондириш мақсадида ишлаб чиқиладиган ва таълим жараёнига жорий этиладиган бош методологиядир. Тактика ишлаб чиқилган стратегияни амалга ошириш усулидир. Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолиятнинг таълимий-ташкилий ҳужжатлари яратилади. Мазкур ҳужжатларни конкрет шароитга татбиқ этиш, фақатгина татбиқ этиб қолмай, сифатли кадр тайёрлашга қаратилган инновация ва ижодий ишланмаларни ўқув жараёнида қўллаш ҳамда бунда стандарт ва ностандарт метод ва технологиялардан фойдаланиш, ташкилотчиликда муаллифлик позицияларига эга бўлиш, умумлаштириб айтганда, стратегиянинг муваффақиятини таъминлашга қаратилган хусусий ёндашувларни амалга ошириш тактикадир. Тактика стратегиянинг ҳаётий мазмуни ҳисобланади. Бўлғуси ўқитувчиларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашда барча қонуний-меъёрий ҳужжатлар, Давлат таълим стандартлари стратегик мақсадни аниқласа, олий таълим муассасаларининг амалга оширишга оид бўлган меъёрий ҳужжатлари тактик аҳамиятга эгадир.

Талабаларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлаш муҳим бўлган яна икки компонентлар – назарий билимларни эгаллаш ва уларни татбиқ этиш, амалиётга жорий этишдан иборат. Бу стратегик режа бўлиб, ҳар икки босқич ўзига хос тактикани билдиради, яъни назарий билимлар эгаллаб бўлингач, амалиётга жорий этади. Олий таълим муассасасини яқунлагач, педагог сифатида ёш авлод маънавияти ва маърифати учун масъул бўлиб фаолият кўрсатиш учун назарий тайёр бўлса ҳам, амалий жиҳатдан уни тўлақонли уддалай олмаётганлиги расмий ва норасмий равишда айтиб келинмоқда. Бунинг учун эса маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлаш тактикасини ишлаб чиқиш лозим бўлади